

ACCIONES PARA POTENCIAR PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS TUNAS EN EL MOVIMIENTO DE ARTISTAS AFICIONADOS

ACTIONS TO ENCOURAGE THE PARTICIPATION OF STUDENTS OF THE FACULTY OF SOCIAL AND HUMANISTIC SCIENCES OF THE UNIVERSITY OF LAS TUNAS IN THE MOVEMENT OF AMATEUR ARTISTS

AUTOR: Bárbara Jiménez Chimeno^{1*}

Rafaela Macias Reyes²

Dagneris Batista de los Ríos³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: hugoramos@lamolina.edu.pe

Fecha de recepción: 15 / 11 / 2019

Fecha de aceptación: 21 / 02 / 2020

RESUMEN.

La presente investigación tuvo como objetivo potenciar la participación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas en el Movimiento de Artistas Aficionados. Con la aplicación de métodos y técnicas desde la complementariedad metodológica, se obtuvo el diagnóstico sociocultural que arrojó las principales problemáticas que limitan el desarrollo eficiente del MAA en la FCSH, a partir del cual se elaboró un sistema de acciones de promoción sociocultural con el objetivo solventar las principales necesidades socioculturales.

¹Máster en Desarrollo Cultural Comunitario. Universidad de Las Tunas. Las Tunas, Cuba. nevenka@ult.edu.cu

²Doctora en Ciencias Filosóficas. Universidad de Las Tunas. Las Tunas, Cuba. rafaela@ult.edu.cu

³Doctora en Medicina Veterinaria. Universidad de Las Tunas. Las Tunas, Cuba. dagnerisbr@ult.edu.cu

Palabras clave: Extensión universitaria, Movimiento de Artistas Aficionados, participación.

ABSTRACT.

The objective of this research was to promote the participation of the students of the Faculty of Social and Humanistic Sciences in the Movement of Amateur Artists. With the application of methods and techniques from the methodological complementarity, the sociocultural diagnosis was obtained, which revealed the main problems that limit the efficient development of the MAA in the FCSH, from which a system of sociocultural promotion actions with the objective to solve the main socio-cultural needs.

Keywords: University extension, Movement of Amateur Artists, participation.

INTRODUCCIÓN.

La creación de un Movimiento de Artistas Aficionados (MAA) en la universidad cubana, revela su importancia para el fomento y desarrollo de la vida cultural, la dinámica cultural y el propio desarrollo cultural de la institución educativa. Respondiendo a las exigencias de la sociedad actual, en la que los centros de educación superior persiguen el fin de un futuro profesional con una cultura general integral, preparado para la vida en sociedad (Ulloa *et al.*, 2018).

Es en la década del sesenta que el Movimiento Artistas Aficionados tiene su inicio en nuestro país, con una amplia participación de los diferentes sectores estudiantiles (OPJM, FEEM, FEU) y laborales (a través de los sindicatos). En el año 1963 se organizan los primeros festivales con diferentes estructuras organizativas. Siendo entonces reconocido por el Ministerio de Cultura (MINCULT), como el de mayor nivel y calidad en el país, abalado por su sistematicidad y proyección social (Vaideanu, 1987; Gort, 2009).

El MAA es un bien de la comunidad universitaria, una necesidad de recreación y expresión, por lo que el artista aficionado y en general el Movimiento, son y pertenecen a la comunidad, deben una preocupación de ella, y por tanto responsabilidad de toda la institución y organizaciones de la misma. El Festival de Artistas Aficionados de la FEU es el momento cumbre de este movimiento. Se realiza un Festival Nacional cada dos años y un

festival anual en el resto de las estructuras organizativas, dígase a nivel de facultades, de centro y provincial (Martínez *et al.*, 2018)

En la provincia de Las Tunas el surgimiento del MAA está aparejado a la propia historia de la Universidad Vladimir Ilich Lenin. Existiendo múltiples intentos por potenciar y estimular su desarrollo desde la Dirección de Extensión Universitaria y el trabajo en cada una de las facultades. Tal es el caso de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas (FCSH), que desde su surgimiento en el año 2002, con la apertura de la carrera Estudios Socioculturales y posteriormente las de Derecho y Comunicación Social, respectivamente, comienzan a desplegarse un conjunto de acciones en las que se involucran a estudiantes y profesores en la participación de actividades culturales de formación científica y recreativas en las diferentes manifestaciones y expresiones del arte (González & Larrea, 2002; Lazo *et al.*, 2017).

DESARROLLO Y ANÁLISIS.

A partir de un diagnóstico realizado en la facultad y mediante la aplicación de métodos y técnicas para la recogida de información tales como las entrevistas estructuradas, la observación participante y la revisión bibliográfica, fue posible constatar que existe insuficiente participación de los estudiantes de la FCSH en el MAA, en sus diferentes manifestaciones. Además, se arrojaron las siguientes problemáticas:

- Insuficiente número de estudiantes que participan de forma activa en los festivales del MAA y en las principales actividades extensionista de la FCSH y del centro de manera general, con respecto a la matrícula real de la FCSH.
- Falta de un trabajo intencionado desde la brigada para estimular la participación de los estudiantes con potencialidades artísticas.
- Pocas ofertas para insertarse, solo las tradicionales que no siempre resultan de interés para todos los estudiantes. Por lo que deberían estimularse otras vías de participación (la fotografía, la producción audiovisual, otras opciones de las artes escénicas).
- Falta correspondencia entre el potencial identificado en la estrategia educativa de la brigada y la participación en las actividades extensionistas.

- Existe una marcada diferencia entre las carreras con respecto al MAA, en unas está más deprimido que en otras, como es el caso de los Estudios Socioculturales, que se ve afectada además por la reducida matrícula.

- Falta de un trabajo sistemático de los instructores de arte, pues el trabajo de estos solo se prioriza cercana la fecha a los festivales de centro o nacionales. Además, no siempre el horario de trabajo de estos es favorable para la asistencia de los artistas, que deben cumplir con un horario docente y actividades en sección contraria.

Carencia de recursos, instrumentos, etc. materiales para la preparación y el desarrollo con calidad del hecho cultural.

- Poca motivación por parte de los estudiantes para insertarse al MAA,

- Limitado reconocimiento de las diferentes estructuras del centro (DEU, FCSH, la carrera, al colectivo de año),

- Escasa participación conjunta de los profesores en las actividades extensionistas.

- Insuficiente promoción sociocultural, sobre la historia del MAA, las principales actividades que desarrolla en los diferentes niveles, las diversas vías de inserción y participación y la socialización de los logros obtenidos por los estudiantes de la FCSH.

- Nulo aprovechamiento de los medios de difusión masivos del territorio (radio y la TV) para promocionar la labor del MAA en la FCSH.

- Las potencialidades para solventar la insuficiente participación de los estudiantes en el MAA.

- Existe un alto índice de estudiantes en la FCSH, con aptitudes para pertenecer al MAA.

- Una carrera de ESC, encargada de la estrategia de transformación cultural de la comunidad universitaria, que forma profesionales gestores del cambio cultural con habilidades para el trabajo y la formación cultural de la población.

Estudios realizados que constituyen antecedentes teóricos y fuentes de información sobre la historia y el funcionamiento del MAA, en el centro. O sea que hay un basamento científico para la comprensión del fenómeno.

- Los lazos o convenios con las instituciones culturales del territorio (que favorecen el intercambio con artistas de la vanguardia en el territorio en las diversas manifestaciones, que pudiera motivar a los aficionados, así como visitas a estas instituciones).

- La coordinación en los medios de difusión masivos del territorio (radio y la TV)

Fundamentación de la propuesta de acciones y la alternativa utilizada. Acciones de promoción sociocultural para la participación de los estudiantes de la FCSH.

A continuación, se proyectan un sistema de acciones, dirigido a potenciar la participación de los estudiantes de la FCSH, en el MAA. En el cual, para lograr cumplir el objetivo de la investigación se utiliza, como alternativa metodológica la promoción sociocultural. Este sistema de acciones se elabora con la finalidad de darle solución a las necesidades socioculturales, desentrañadas en el transcurso de la investigación, y su puesta en práctica, contribuirá, a potenciar la participación activa de los estudiantes de la FCSH, en el MAA.

Para estimular la participación es necesario tener en cuenta que hay que lograr la motivación de los estudiantes, así como lograr satisfacer sus necesidades culturales, propiciar que se sientan identificados con las actividades desarrolladas, mantener una información de forma sistemática y eficaz que llegue a la comunidad universitaria (Proenza, 2017).

Las acciones que se proponen se realizarán a través de una promoción enfocada a las potencialidades y el desarrollo de las condiciones económicas de la comunidad objeto de estudio

Sistema de acciones de promoción sociocultural.

Realizar la promoción sociocultural para potenciar la participación de los estudiantes de la FCSH en el MAA.

No.	Actividad	Objetivo	Fecha	Lugar	Responsable	Participa	Recursos
1	Plegable para la captación del MAA.	Insertar estudiantes al MAA.	Semestral	Aulas Residencia Estudiantil. Comunidad universitaria.	Promotores Culturales	- Promotores Culturales - Estudiantes - DEU - FEU	-Papel - Impresora
2	Boletín informativo sobre las actividades que realiza el MAA.	Mantener informada a la comunidad universitaria sobre las actividades que realiza el MAA.	Mensual	Comunidad universitaria	Extensión Universitaria Víctor y Luis Yasmani.	Promotores culturales y estudiantes interesados	Impresora y papel
3	Taller de reflexión "Insertarse al MAA"	Concientizar a los estudiantes de la necesidad de incrementar la participación en la vida sociocultural de la universidad.	Semestral	Teatro universitario	Especialista del MAA en la DEU	-DEU -Estudiante de la FCSH. -Instructores de arte. -profesor guía -Directivos de la FEU.	-papel. - marcadores
5	Guión para la Radio Base	Divulgar temáticas relacionadas con el MAA.	Mensual	DEU	Especialista del MAA en l DEU	Especialista del MAA en la DEU.	Impresora y papel
6	Taller sobre la historia del MAA.	Conocer memoria histórica del MAA.	Trimestral	Teatro universitario.	DEU	- Fundadores de la FCSH y de DEU. -estudiantes. - Directivos de la FCSH.	Papel. PC. Datashow Libros
7	Encuentro con artistas de la vanguardia en el territorio.	Vincular al MAA a la actualidad cultural del territorio e intercambiar experiencias profesionales.	Trimestral	Instituciones de cultura	Instructores de arte. DEU	Estudiantes de la FCSH.	Transporte
8	Intercambio con miembros del MAA, diferentes centros escolares y que hayan obtenido resultados en Festivales nacionales.	Intercambiar experiencias, para el desarrollo de la creatividad en el trabajo del MAA.	2 veces al mes	Teatro	Extensión Universitaria	Comunidad universitaria	Local y audio
9	Espacios teóricos en los marcos de los festivales de aficionados.	Incentivar a la investigación científica sobre el MAA, pudiendo ser esta una modalidad en la que compita.	En correspondencia con el cronograma de festivales.	Biblioteca universitaria	DEU	Estudiantes profesores. y	Medios audiovisuales Papel
10	Reconocimientos en los diferentes espacios colectivos los logros alcanzados.	Motivar a los miembros del MAA y estimular a la participación.	En las principales actividades estudiantiles de la FCSH	En correspondencia con las actividades.	Especialista del MAA en la DE	Comunidad Universitaria.	-Papel. Impresora Flores

CONCLUSIONES

Las categorías participación y promoción sociocultural, esta última va a posibilitar una mayor información a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanística (FCSH) sobre el Movimiento de Artistas Aficionados (MAA) lo que influirá directamente en su actitud para con las manifestaciones en el desarrolladas y así aumentar los niveles de participación.

Mediante la participación el comunitario que asume una posición positiva tiene posibilidad de ser el protagonista de sus propias trasformaciones y satisfacer sus propias necesidades culturales.

El diagnóstico sociocultural elaborado con la aplicación de métodos y técnicas, arrojó un conjunto de problemáticas a las cuales desde la promoción sociocultural como alternativa se les da tratamiento, en el sistema de acción propuesto.

En la investigación realizada se obtuvieron resultados en los cuales, se pudo evidenciar que a través de la utilización correcta de la promoción sociocultural se puede hacer mucho más importante el Movimiento de Artistas Aficionados y lograr un mayor compromiso de los estudiantes con el mismo, además se hace una alternativa para el desarrollo cultural de la Universidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- González Fernández- Larrea, Mercedes (2002). Un modelo de gestión para la extensión universitaria en la Universidad de Pinar del Río. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación. Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca. Pinar del Río.
- Gort, Lisset. (2009). Trabajo de Diploma de La Extensión Universitaria en el Centro Universitario: Realidades y retos, realizado por La Facultad de Ciencias Sociales y su influencia en el desarrollo cultural de Las Tunas
- Martínez, J. L., Suárez, A. D., Sarmiento, A. G., & Abreu, Y. N. (2018). Investigación y extensión universitaria: una mirada desde la Universidad de Matanzas, Cuba. + E: Revista de Extensión Universitaria, (9), 111-125.
- Lazo Fernández, Y., García González, M., & García Rodríguez, A. (2017). La labor educativa en la educación superior cubana desde la extensión universitaria: tendencias en las residencias estudiantiles. Revista Cubana de Educación Superior, 36(2), 169-181.
- Proenza, M. (2017) La comunidad universitaria del año académico como agencia movilizadora de la formación integral del profesional. En revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. ISSN 2007-7890 Año IV No. 3 mayo 2017
- Rodríguez, M. A. y. R., A. (2005). La Estrategia como resultado científico. ISP "Enrique José Varona", La Habana.

Ulloa Enríquez, F., & Almuiñas Rivero, J. L. (2018). La extensión universitaria orientada a la promoción de la cultura artística: un reto de las instituciones de educación superior de América Latina. *Revista Cubana de Educación Superior*, 37(1), 19-36.

Vaideanu, G. (1987). La interdisciplinariedad en la enseñanza: ensayo y síntesis. *Perspectivas. UNESCO*, (4), 531-544.